

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

КОМПЛЕКСНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РЕЦИДИВНЫХ ГРЫЖАХ БРЮШНОЙ СТЕНКИ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Зухуров С.Э.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Предложенная модель стратификации риска и индивидуализации хирургической тактики грыж передней брюшной стенки позволяет не только снизить частоту осложнений и рецидивов, но и существенно улучшить параметры непосредственного послеоперационного периода: сократить сроки пребывания в стационаре, ускорить активизацию пациента и восстановление повседневной активности

Ключевые слова: грыжа, передняя брюшная стенка, рецидив

COMPREHENSIVE SURGICAL TREATMENT OF RECURRENT ABDOMINAL WALL HERNIAS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS

Zuhurov S.E.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The proposed model of risk stratification and individualization of surgical tactics for hernias of the anterior abdominal wall allows not only to reduce the frequency of complications and relapses, but also to significantly improve the parameters of the immediate postoperative period: to reduce the length of stay in the hospital, to accelerate the patient's activation and restoration of daily activity

Keywords: hernia, anterior abdominal wall, relapse

КЕКСА ВА ҚАРИ ЁШДАГИ БЕМОРЛАРДА ҚОРИН ДЕВОРИНИНГ ҚАЙТАЛАНУВЧИ ЧУРРАЛАРНИ КОМПЛЕКС ХИРУРГИК ДАВОЛАШ

Зухуров С.Э.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Қорин олд деворининг чурралари учун хавфни стратификация қилиш ва жарроҳлик тактикасини индивидуаллаштиришининг тавсия этилган модели нафақат асоратлар ва қайталаниш частотасини камайтиришга, балки операциядан кейинги давр бевосита параметрларини сезиларли даражада яхшилашга имкон беради: булар, касалхонада қолиш муддатини қисқартириш, беморнинг фаоллигини тезлаштириш ва кунлик фаолиятини тиклаш.

Калим сўзлар: чурра, қорин олд девори, қайталаниш.

e-mail: yakkashoh@mail.ru

Актуальность. Несмотря на развитие технологий лапароскопического грыжесечения и внедрение современных имплантатов, проблема оптимизации результатов операций у больных ПСВ с рецидивными грыжами ПБС остается актуальной и требует дальнейшего решения на основе комплексного анализа факторов риска, особенностей течения болезни и модификации хирургической тактики (2,4,6,7,9,11). Современные аспекты развития отечественной медицины включают множество мер, направленных на улучшение результатов лечения больных, в том числе и с рецидивными грыжами пожилого и старческого возраста (1,3,5,8,10).

Цель исследования: анализ эффективности комплексной хирургической тактики грыж передней брюшной стенки

Материал и методы. Основная группа включала 87 пациентов, перенесших лапароскопические операции по поводу рецидивных грыж ПБС. Среди них 51 пациент пожилого возраста (58,6%) и 36 - старческого возраста (41,4%). Все пациенты были оперированы по единым критериям включения: наличие документированного рецидива после ранее выполненной грыжесечения, подтвержденного клинически и инструментально (УЗИ, КТ). Исключались больные с неоперабельными состояниями, острыми инфекциями, декомпенсированными системными заболеваниями и отказом от вмешательства.

Оценка функционального состояния пациентов основной группы показала, что большая часть больных имела выраженную соматическую отягощенность. По шкале ASA у 53 пациентов (60,9%)

был зарегистрирован класс III, еще у 9 (10,3%) - класс IV. Пациенты с классами ASA I-II составили 28,7%, что существенно ниже, чем в контрольной группе. Средний индекс коморбидности по Charlson составил $4,3 \pm 1,4$ в пожилой подгруппе и $5,1 \pm 1,6$ - в старческой, с общим преобладанием значений >4 (у 65 из 87 пациентов, или 74,7%). Среди больных основной группы наибольшую долю составили пациенты с умеренным риском (48,3%) рецидива грыжи из всей выборки, что соответствует наиболее частому сочетанию 2-3 отягощающих факторов. Высокий риск рецидива зафиксирован у 26,4% пациентов, преимущественно в старческой возрастной группе.

Результаты и их обсуждение. Наиболее выраженные различия отмечены по частоте повторного рецидива грыжи, который развился у 9 из 87 пациентов основной группы (10,3%) против 22 из 89 больных контрольной группы (24,7%) ($p < 0,01$). Таким образом, внедрение тактики, адаптированной к анатомо-функциональному статусу пациента, позволило снизить вероятность повторного образования грыж более чем в 2,4 раза. Это особенно важно, учитывая, что значительная часть пациентов основной группы (26,4%) находилась в категории высокого риска и ранее перенесла рецидивную пластическую операцию.

Различия касались и структуры осложнений. Частота расхождения краев раны и несостоятельности швов в основной группе составила 5,7% против 12,4% в контрольной группе ($p = 0,04$). Частота сером и гематом составила 9,2% в основной группе против 16,9% в контрольной ($p = 0,08$). При анализе осложнений в основной группе оказалось, что серомы чаще встречались у пациентов, получивших комбинированную фиксацию, но без предоперационной белковой коррекции что подчеркивает роль системной подготовки в профилактике жидкостных осложнений.

Гнойно-воспалительные осложнения (нагноение раны, инфицирование импланта) встречались в обеих группах редко (3,4% в основной группе против 6,7% в контрольной; $p = 0,310$). Однако даже такие незначительные абсолютные различия имеют практическое значение, поскольку в контрольной группе случаи инфицирования потребовали удаления сетки в 2 наблюдениях. В основной группе благодаря применению сеток с барьерным покрытием и соблюдению расширенного алгоритма профилактики (предоперационная санация, коррекция гипоальбуминемии, антибактериальная терапия) осложнения купировались консервативно.

Суммарная частота пациентов, у которых было зафиксировано хотя бы одно послеоперационное осложнение, составила 25,3% в основной группе против 41,6% в контрольной ($p = 0,02$). Это ключевой интегральный показатель, подтверждающий, что тактическая персонализация снижает общую операционную нагрузку на пациента, даже при условии применения технически более сложных методик (TAR, eTEP и др.).

Особенно важным результатом является то, что среди пациентов с высоким риском (≥ 31 балл) в основной группе частота осложнений составила 39,1%, в то время как среди аналогичных по профилю пациентов контрольной группы (64,7%). Это позволяет утверждать, что адаптированная тактика эффективна не только у пациентов с низкой операционной нагрузкой, но и в клинически наиболее уязвимой категории.

Сравнительный анализ продолжительности операции, сроков госпитализации, времени до активизации пациента и темпов функционального восстановления позволил оценить влияние индивидуализированной тактики не только на отдаленные результаты, но и на непосредственное послеоперационное течение.

В основной группе средняя продолжительность стационарного лечения составила $4,1 \pm 1,2$ суток, в контрольной - $5,6 \pm 1,9$ суток, разница статистически достоверна ($p < 0,01$). Особо важно отметить, что даже пациенты с высоким уровнем риска в основной группе были выписаны в среднем на 5,2 суток, в то время как пациенты контрольной группы с сопоставимым риском нередко задерживались до 8-10 суток. Время до активизации пациента в основной группе составило $12,4 \pm 3,1$ часов, в контрольной - $18,7 \pm 4,2$ часов ($p < 0,01$). Более быстрое восстановление активности обусловлено не только уменьшением болевого синдрома (благодаря применению клеевой или щадящей фиксации у пациентов с низким и умеренным риском), но и более четким прогнозированием течения послеоперационного периода. Особенно важно отметить, что у больных ПСВ (65-74 лет) без тяжелых анатомических изменений активизация происходила в пределах 10-12 часов от момента выхода из наркоза, что позволяет раннее проведение профилактики тромбэмболических осложнений и минимизирует гипостатические осложнения.

Аналогичная динамика наблюдается и при анализе времени до возвращения к повседневной активности, которое в основной группе составило $9,8 \pm 2,5$ суток, тогда как в контрольной - $13,5 \pm 3,8$ суток ($p < 0,01$). Кроме того, важно подчеркнуть, что в основной группе в 89,7% случаев удалось достичь выписки пациента в срок, прогнозируемый на этапе предоперационного планирования, в то

время как в контрольной группе отклонение от плана (в сторону удлинения пребывания) отмечалось почти в каждом третьем случае. Это подтверждает повышение управляемости лечебного процесса при использовании алгоритма.

Таким образом, представленные данные подтверждают, что предложенная модель стратификации риска и индивидуализации хирургической тактики позволяет не только снизить частоту осложнений и рецидивов, но и существенно улучшить параметры непосредственного послеоперационного периода: сократить сроки пребывания в стационаре, ускорить активизацию пациента и восстановление повседневной активности. Это, в свою очередь, повышает удовлетворенность пациентов лечением, снижает нагрузку на стационарный ресурс и обеспечивает лучший клинико-экономический профиль хирургической помощи.

Выводы:

1. Сравнительный анализ продолжительности операции, сроков госпитализации, времени до активизации пациента и темпов функционального восстановления позволил оценить влияние индивидуализированной тактики не только на отдаленные результаты, но и на непосредственное послеоперационное течение.

2. Предложенная модель стратификации риска и индивидуализации хирургической тактики позволяет не только снизить частоту осложнений и рецидивов, но и существенно улучшить параметры непосредственного послеоперационного периода: сократить сроки пребывания в стационаре, ускорить активизацию пациента и восстановление повседневной активности.

Список литературы:

1. Абдуллин М.М., Саянко Р.Т. Персонализированный выбор метода герниопластики у лиц старших возрастных групп // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. – 2021. – Т. 180, №5. – С. 101–106
2. Абдурахманов А.И., Юнусов Ш.Б. Интеграция гериатрических индексов в хирургическую стратификацию риска при грыжах передней брюшной стенки // Медицинский альманах. – 2023. – №2. – С. 58–62
3. Агапов А.И., Кокошко И.В. Клиническая анатомия и классификация вентральных грыж // Вестник новой медицинской технологии. – 2021. – Т. 28, №2. – С. 155–159
4. Ахмедов М.А., Давлатов Ш.Б. Миниинвазивная герниопластика: от выбора доступа к контролю качества // Хирургия. – 2021. – №7. – С. 61–65
5. Бобокалонов С.М., Касымов А.Ш. Фиксация сетчатого импланта при лапароскопической герниопластике: риски и современные решения // Колопроктология. – 2021. – №4. – С. 53–58
6. Журавлев А.А., Ким С.А. Рецидивные грыжи у пожилых пациентов: влияние возрастных факторов на течение и исход заболевания //
- Общая реаниматология. – 2022. – Т. 18, №2. – С. 91–97
7. Назаров А.Б., Шукуров Х.Ж. Навигационные технологии в лапароскопической герниопластике рецидивных грыж: новые горизонты // Хирургия Узбекистана. – 2023. – №2. – С. 55–60
8. Насыров И.Х., Камолов Ш.Т. Клинико-анатомическое обоснование выбора способа герниопластики при вентральных грыжах // Медицинский журнал Узбекистана. – 2020. – №5. – С. 73–77
9. Atema J.J., Furnée E.J., Maeda Y. et al. Predictors of surgical site infection and hernia recurrence following abdominal wall repair: a multicenter cohort study // Lancet Reg. Health Eur. – 2022. – Vol. 17. – Article 100391
10. Cavalli M., Sorrentino M., Scanzi G. et al. Intraoperative navigation in complex hernia repair: first experience with 3D modeling and augmented reality // Updates Surg. – 2022. – Vol. 74(6). – P. 2113–2120
11. Chelala E., Barake H., Estievenart J. et al. Evaluation of European Hernia Society classification for midline incisional hernias // Hernia. – 2020. – Vol. 24(5). – P. 1043–1050.

Для цитирования: Зухуров С.Э. Комплексное хирургическое лечение рецидивных грыжах брюшной стенки у больных пожилого и старческого возраста // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 129–131. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17570153>